

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президентли

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдужаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и перепеленки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ikhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК 616.8-009:616.441-008.64] -07-08

MAGZUMOVA Shakhnoza

DSc, professor

VOSIKOV Botirbek

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM

For citation: Magzumova Shakhnoza, Vosikov Botirbek. Neuroendocrine mechanisms of comorbidity between anxiety-depressive disorders and hypothyroidism. // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087944>

ABSTRACT

This review explores the neuroendocrine mechanisms underlying the comorbidity of anxiety and depressive disorders with hypothyroidism. It summarizes current data on the impact of thyroid dysfunction on the central nervous system, including the interaction of thyroid hormones with neurotransmitter systems and the stress axis, as well as the role of autoimmune inflammation. Epidemiological studies confirming an increased risk of affective disorders in hypothyroidism, particularly in its manifest form, are presented. The phenomenon of "sickness behavior" is discussed as an adaptive response to hormonal deficiency. Key pathogenic pathways are outlined, explaining how thyroid hormone deficiency and accompanying immune alterations can contribute to the development of depression and anxiety. The conclusion emphasizes the multifactorial nature of this comorbidity and the necessity of an interdisciplinary approach to its understanding..

Keywords: hypothyroidism; depression; anxiety disorder; neuroendocrine comorbidity; thyroid hormones; autoimmune thyroiditis..

МАГЗУМОВА Шахноза Шахзадэевна

Д.м.н., профессор

ВОСИКОВ Ботирбек Абдуллазиз угли

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОМОРБИДНОСТИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И ГИПОТИРЕОЗА

АННОТАЦИЯ

В обзоре рассматриваются нейроэндокринные механизмы, лежащие в основе коморбидности тревожных и депрессивных расстройств с гипотиреозом. Обобщены современные данные о влиянии тиреоидной дисфункции на центральную нервную систему, включая взаимодействие

тиреоидных гормонов с нейротрансмиттерными системами и стресс-осью, а также роль аутоиммунного воспаления. Приводятся данные эпидемиологических исследований, подтверждающих повышенный риск аффективных расстройств при гипотиреозе, особенно манифестном. Обсуждается феномен «болезненного поведения» как адаптивного ответа на гормональный дефицит. Выделены ключевые патогенетические пути, объясняющие, как дефицит тиреоидных гормонов и сопутствующие иммунные изменения могут приводить к развитию депрессии и тревоги. В заключение подчёркивается многофакторность коморбидности и необходимость междисциплинарного подхода к ее пониманию.

Ключевые слова: гипотиреоз; депрессия; тревожное расстройство; нейроэндокринная коморбидность; тиреоидные гормоны; аутоиммунный тиреоидит.

MAGZUMOVA Shaxnoza Shaxzadeyevna

t.f.d., professor

VOSIQOV Botirbek Abdullaziz o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

XAVOTIRLI-DEPRESSIV BUZILISHLAR VA GIPOTIREOZ KOMORBIDLIGINING NEYROENDOKRIN MEXANIZMLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu sharhda xavotirli va depressiv buzilishlarning gipotireoz bilan komorbidligi asosida yotgan neyroendokrin mexanizmlar ko'rib chiqilgan. Qalqonsimon bez disfunktsiyasining markaziy asab tizimiga ta'siri, jumladan, qalqonsimon bez gormonlarining neurotransmitter tizimlari va stress o'qi bilan o'zaro ta'siri hamda autoimmun yallig'lanishning roli bo'yicha zamonaviy ma'lumotlar umumlashtirilgan. Gipotireoz, ayniqsa, manifest shaklida bo'lgan hollarda, affektiv buzilishlar xavfi ortishini tasdiqlovchi epidemiologik tadqiqot natijalari keltirilgan. Gormon tanqisligiga adaptiv javob sifatida «kasallik xatti-harakati» fenomeni muhokama qilingan. Qalqonsimon bez gormonlari yetishmovchiligi va unga hamroh bo'lgan immun o'zgarishlar depressiya va xavotir rivojlanishiga qanday olib kelishi mumkinligini tushuntirib beruvchi asosiy patogenetik yo'llar ajratib ko'rsatilgan. Xulosa sifatida, ushbu komorbidlikning ko'p omilli tabiati va uni to'liq tushunish uchun fanlararo yondashuv zarur.

Kalit so'zlar: gipotireoz; depressiya; xavotir; neyroendokrin komorbidlik; qalqonsimon bez gormonlari; autoimmun tireoidit.

Введение: Гипотиреоз часто сопровождается изменениями психического состояния, в частности развитием симптомов депрессии и тревоги. Расстройства щитовидной железы и аффективные нарушения имеют двустороннюю связь: с одной стороны, длительный гипотиреоз может приводить к появлению депрессивных и тревожных симптомов, с другой – хроническое психоэмоциональное напряжение способно влиять на функцию гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной (ГГТ) оси [1–6]. По данным эпидемиологических исследований, пациенты с манифестным гипотиреозом имеют в 1,3-1,8 раза более высокий риск развития клинической депрессии по сравнению с эутиреоидными лицами [1,7]. Эта ассоциация особенно выражена у женщин и при выраженном дефиците тиреоидных гормонов.

В настоящем обзоре обобщены нейроэндокринные механизмы, лежащие в основе коморбидности гипотиреоза и тревожно-депрессивных расстройств. Рассматриваются центральные и периферические эффекты тиреоидных гормонов, их влияние на нейротрансмиттеры, мозговой метаболизм и нейропластичность, а также роль аутоиммунного воспаления. Понимание этих механизмов важно для распознавания вторичных аффективных нарушений при эндокринной патологии и оптимизации подходов к их лечению.

Материалы и методы: Данный обзор основан на анализе современных литературных данных, включающих результаты клинических и нейробиологических исследований. Проведен поиск по базам данных PubMed и Google Scholar с использованием ключевых слов «hypothyroidism depression anxiety», «аутоиммунный тиреоидит депрессия», «thyroid hormones brain». В обзор включены мета-анализы, клинические исследования и фундаментальные работы, опубликованные преимущественно за последние 10 лет, а также классические более ранние исследования, заложившие основы концепции тиреоидно-психиатрической коморбидности.

Результаты (Обзор данных литературы): Влияние тиреоидных гормонов на мозг и настроение: Тиреоидные гормоны – трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) – играют ключевую роль в развитии и функционировании центральной нервной системы. Их недостаток приводит к замедлению метаболических процессов в мозге и может вызывать структурно-функциональные изменения. Показано, что при гипотиреозе снижается уровень метаболизма глюкозы и кровотока в определенных областях мозга (лобные, теменные доли, мозжечок), ответственных за когнитивные функции, внимание и психомоторную скорость [8,9]. Функциональная МРТ выявляет уменьшение активности миндалевидного тела и островковой доли, что коррелирует с выраженностью тревожных и депрессивных симптомов у пациентов с гипотиреозом [8]. Структурные исследования (МРТ) демонстрируют уменьшение объема гиппокампа – ключевой структуры, связанной с эмоциями и памятью, – у взрослых с нелеченым гипотиреозом. Эти изменения объясняют характерные жалобы на «мозговой туман», снижение концентрации и ухудшение памяти у пациентов. Следовательно, дефицит тиреоидных гормонов напрямую затрагивает нейрональные сети, отвечающие за регуляцию настроения и когнитивных функций.

На нейрохимическом уровне Т3 оказывает модулирующее влияние на ключевые нейромедиаторные системы, связанные с настроением – серотонинергическую, норадренергическую и дофаминергическую. При гипотиреозе наблюдается дисбаланс этих систем: снижение серотонинергической передачи и дофаминергической активности, что способствует развитию депрессивной симптоматики. Интересно, что эта особенность нашла клиническое применение: добавление небольших доз Т3 (лиотиронина) к антидепрессантам у пациентов с резистентной депрессией способно улучшить эффект терапии [10,11]. Таким образом, тиреоидные гормоны выступают важным фактором поддержания нормального аффективного фона, и их недостаток вносит вклад в патогенез депрессии.

Стресс-осевой механизм: ГГТ-ось тесно взаимодействует с гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) осью, которая регулирует реакцию на стресс. Хронический стресс и депрессия обычно сопровождаются повышенным уровнем кортизола и гиперактивацией ГГН-оси, что может угнетать функцию тиреотропин-релизинг гормона (ТРГ) в гипоталамусе и снижать секрецию тиреоидных гормонов. Это приводит к своеобразному порочному кругу: стресс усугубляет тиреоидную недостаточность, а гипотиреоз снижает способность организма адекватно отвечать на стрессовые воздействия. В результате у пациента с гипотиреозом риск развития депрессии повышается, особенно на фоне хронических психосоциальных нагрузок. Гипотиреоз можно рассматривать не только как эндокринную патологию, но и как комплексное нейроэндокринное расстройство, затрагивающее механизмы регуляции стресса и настроения [12].

Роль аутоиммунного воспаления: В регионах с достаточным потреблением йода основной причиной первичного гипотиреоза является аутоиммунный тиреоидит [13,14]. АИТ приводит не только к гормональному дефициту, но и сопровождается хроническим иммунным воспалением. В последние годы особое внимание уделяется прямому воздействию провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α и др.), продуцируемых при АИТ, на головной мозг [14]. Эти цитокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер и вызывать

в ЦНС «синдром болезненного поведения» – комплекс реакций, включающий апатию, ангедонию, утомляемость, социальную отстраненность. Феноменологически эти проявления неотличимы от депрессии, но по сути отражают системную воспалительную реакцию организма на хроническое заболевание [15,16]. Мета-анализ 2018 г. [4] подтвердил, что наличие АИТ связано с утроенным увеличением шансов депрессии (ОР ~3,56) и более чем двойным – тревожных расстройств (ОР ~2,32) по сравнению со здоровыми. Интересно, что эти эффекты отмечаются даже у пациентов с эутиреоидным состоянием при АИТ, что указывает на независимую патогенную роль аутоиммунного процесса. Также у 20% пациентов с большой депрессией выявляются повышенные титры антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) – маркера АИТ – против 5–10% в популяции [17]. Таким образом, аутоиммунное воспаление щитовидной железы рассматривается как самостоятельный фактор риска развития тревожных и депрессивных симптомов. В клинической практике это означает, что даже при нормальном ТТГ, наличие АТ-ТПО может объяснять сохраняющиеся аффективные жалобы пациента.

Феномен «болезненного поведения»: У пациентов с выраженным гипотиреозом нередко наблюдается характерный комплекс симптомов: апатия, заторможенность, выраженная усталость, сонливость, снижение интереса к окружающему. Этот комплекс соответствует описанию *sickness behavior* – адаптивного поведения, возникающего при хроническом физиологическом стрессе (инфекция, воспаление) [18]. Считается, что организм, испытывая системный дисбаланс (в данном случае гормональный дефицит), переходит в «энергосберегающий» режим, ограничивая активность и перенаправляя ресурсы на поддержание жизненно важных функций. Такое состояние внешне напоминает депрессию, но имеет биологическую основу. При гипотиреозе оно обусловлено замедлением обмена веществ и воздействием цитокинов. Понимание *sickness behavior* важно для дифференциальной диагностики: в случаях выраженного гипотиреоза правильнее говорить об органическом депрессивном расстройстве, напрямую связанном с соматическим заболеванием, а не о самостоятельной депрессии. В МКБ-10 для таких случаев рекомендуют код F06.32 «Органическое депрессивное расстройство (вследствие эндокринной патологии)», что подчёркивает вторичный характер симптоматики.

Обсуждение

Результаты обзора подтверждают, что коморбидность гипотиреоза и аффективных расстройств обусловлена совокупностью нейроэндокринных и иммунных механизмов. Дефицит тиреоидных гормонов приводит к изменениям на многих уровнях: от нейрохимического дисбаланса (снижение серотонина и норадреналина) до макроскопических изменений структуры мозга (уменьшение объема гиппокампа, снижение активности лобных долей). Аутоиммунный компонент гипотиреоза (тиреоидит Хашимото) вносит дополнительный вклад через хроническое воспаление и высвобождение цитокинов, создавая «тлеющий» фон, провоцирующий депрессивные симптомы даже при субклинических формах. Следовательно, гипотиреоз нельзя рассматривать в отрыве от психических проявлений: это системное состояние, влияющее на психику через ряд взаимосвязанных путей.

Обзор показал, что степень тиреоидной недостаточности напрямую влияет на выраженность и характер аффективных нарушений. При манифестном гипотиреозе вероятность депрессии существенно выше, чем при субклиническом, а клиническая картина более «соматизирована» – преобладают усталость, когнитивное снижение, полисистемные вегетативные жалобы. В то же время при субклиническом гипотиреозе психические симптомы более вариабельны и часто напоминают невротические (тревожность, раздражительность), что указывает на большую роль индивидуальных психологических факторов и стрессоров. Это подтверждается тем, что при умеренном повышении ТТГ организм способен частично компенсировать нарушения, и депрессивная симптоматика возникает не у всех пациентов [19].

В таких случаях наличие или отсутствие симптомов во многом зависит от личности пациента, его стрессоустойчивости, наличия сопутствующих стрессоров.

Важно подчеркнуть, что коморбидные аффективные нарушения при гипотиреозе – гетерогенная группа состояний. Можно условно выделить две модели: 1) Соматогенная (эндокринная) депрессия, возникающая при выраженном гормональном дефиците и проявляющаяся в основном астено-апатическими и соматовегетативными симптомами. Эта модель характерна для манифестного гипотиреоза, и аффективные нарушения здесь по сути являются частью клиники основного заболевания. Они хорошо реагируют на тиреоидную гормональную терапию, что подтверждено данными улучшения состояния у большинства пациентов после достижения эутиреоза. 2) Психогенная (эндореактивная) аффективность при легкой тиреоидной недостаточности. При субклиническом гипотиреозе небольшое повышение ТТГ само по себе не всегда вызывает депрессию; чаще симптомы формируются под влиянием психосоциальных факторов на фоне снижения резерва адаптации. Здесь большую роль играют тревожные черты личности, склонность к соматической фиксации, семейный анамнез и текущие стрессоры.

Данные обзора указывают на необходимость междисциплинарного подхода. Эндокринологи должны быть осведомлены о возможности депрессии и тревоги у пациентов с гипотиреозом, даже субклиническим. В то же время психиатрам и психологам важно учитывать тиреоидный статус пациента с аффективными жалобами. Ранняя диагностика и лечение тиреоидной дисфункции могут предотвратить назначение излишней психотропной терапии. С другой стороны, при стойкой депрессии на фоне вылеченного гипотиреоза требуется подключение специализированной психотерапевтической и психиатрической помощи.

В свете рассмотренных механизмов перспективными направлениями исследований являются поиск биомаркеров, предсказывающих у кого из пациентов с субклиническим гипотиреозом разовьется депрессия, и какие больные с депрессией ответят на добавление ТЗ. Также актуально дальнейшее изучение роли противовоспалительных стратегий (например, применение селективных противовоспалительных препаратов или антиоксидантов) в коррекции остаточных симптомов у пациентов с аутоиммунным гипотиреозом.

Вывод: Коморбидность тревожно-депрессивных расстройств и гипотиреоза обусловлена сочетанием нейроэндокринных, иммунных и генетических факторов. Манифестный гипотиреоз приводит к вторичной депрессии через прямое влияние гормонального дефицита на ЦНС и воспринимается как «органическая» аффективная симптоматика. Субклинический гипотиреоз чаще ассоциирован с психологически опосредованными нарушениями настроения на фоне легкой эндокринной дисфункции. Понимание этих механизмов необходимо для корректной диагностики (разграничения первичной и вторичной депрессии) и выбора оптимальной терапии, сочетая гормональную коррекцию, психофармакологические и психотерапевтические подходы.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

- [1] Bode H, Ivens B, Bschor T, Schwarzer G, Henssler J, Baethge C. Association of Hypothyroidism and Clinical Depression: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Psychiatry* 2021;78:1375. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.2506>.
- [2] Hage MP, Azar ST. The Link between Thyroid Function and Depression. *Journal of Thyroid Research* 2012;2012:1–8. <https://doi.org/10.1155/2012/590648>.
- [3] Nuguru SP, Rachakonda S, Sripathi S, Khan MI, Patel N, Meda RT, et al. Hypothyroidism and Depression: A Narrative Review. *Cureus* 2022;14. <https://doi.org/10.7759/cureus.28201>.

- [4] Siegmann E-M, Müller ННО, Luecke C, Philipsen A, Kornhuber J, Grömer TW. Association of Depression and Anxiety Disorders With Autoimmune Thyroiditis: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Psychiatry* 2018;75:577–84. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2018.0190>.
- [5] Tesfaye E, Getnet M, Anmut Bitew D, Adugna DG, Maru L. Brain functional connectivity in hyperthyroid patients: systematic review. *Front Neurosci* 2024;18. <https://doi.org/10.3389/fnins.2024.1383355>.
- [6] Zhou Y, Ma Y, Wu Q, Wang Q, Yang WFZ, Wang Y, et al. Comparison of Thyroid Hormone Levels Between Patients With Major Depressive Disorder and Healthy Individuals in China. *Front Psychiatry* 2021;12:750749. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.750749>.
- [7] Tang R, Wang J, Yang L, Ding X, Zhong Y, Pan J, et al. Subclinical Hypothyroidism and Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Endocrinology* 2019;10:340. <https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00340>.
- [8] Bauer M, Silverman DHS, Schlagenhauf F, London ED, Geist CL, van Herle K, et al. Brain Glucose Metabolism in Hypothyroidism: A Positron Emission Tomography Study before and after Thyroid Hormone Replacement Therapy. *J Clin Endocrinol Metab* 2009;94:2922–9. <https://doi.org/10.1210/jc.2008-2235>.
- [9] Krausz Y, Freedman N, Lester H, Newman JP, Barkai G, Bocher M, et al. Regional Cerebral Blood Flow in Patients with Mild Hypothyroidism. *Journal of Nuclear Medicine* 2004;45:1712–5.
- [10] Morin AK. Triiodothyronine (T3) supplementation in major depressive disorder. *Mental Health Clinician* 2015;5:253–9. <https://doi.org/10.9740/mhc.2015.11.253>.
- [11] Touma KT, Zoucha AM, Scarff JR. Liothyronine for Depression: A Review and Guidance for Safety Monitoring. *Innovations in Clinical Neuroscience* 2017;14:24.
- [12] Smith SM, Vale WW. The role of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in neuroendocrine responses to stress. *Dialogues in Clinical Neuroscience* 2006;8:383. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2006.8.4/ssmith>.
- [13] Kaur J, Jialal I. Hashimoto Thyroiditis. *StatPearls* [Internet], StatPearls Publishing; 2025.
- [14] Hashimoto's thyroiditis: Epidemiology, pathogenesis, clinic and therapy. *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism* 2019;33:101367. <https://doi.org/10.1016/j.beem.2019.101367>.
- [15] Cytokines and major depression. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry* 2005;29:201–17. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2004.11.003>.
- [16] Dantzer R, O'Connor JC, Freund GG, Johnson RW, Kelley KW. From inflammation to sickness and depression: when the immune system subjugates the brain. *Nat Rev Neurosci* 2008;9:46–56. <https://doi.org/10.1038/nrn2297>.
- [17] Antithyroid antibodies in depressed patients. *American Journal of Psychiatry* 2006. <https://doi.org/10.1176/ajp.142.7.840>.
- [18] Maes M, Berk M, Goehler L, Song C, Anderson G, Galecki P, et al. Depression and sickness behavior are Janus-faced responses to shared inflammatory pathways. *BMC Med* 2012;10:1–19. <https://doi.org/10.1186/1741-7015-10-66>.
- [19] Das BK, Baral N, Shyangwa P, Toora BD, Lamsal M. Altered serum levels of thyroxine, triiodothyronine and thyroid stimulating hormone in patients with depression. *Kathmandu University Medical Journal* 2007.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000